

ПРОИЗВЕДЕНИЯ АБДУЛЛЫ АВЛАНИ ПОСВЯЩЕННЫЕ СВОЕМУ УЧИТЕЛЮ И КАКУЮ ПОЗИЦИЮ ИМЕЛ ЕГО КНИГИ

Нафасов Суннатжон Холбой угли

студент 3 курса

Хужанова Озода Тожиевна

Научный руководитель доктор филологических наук.

Термезского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6621595>

Annotation: This article discusses the role of education in the work of Abdullah Avlani. Education is the most important stimulus in the works of the writer.

Key words: Enlightener, teacher, publisher, writer of instructive books for children, educator of Uzbek culture, national writer and poet.

Абдулла Авлани является одним из основоположников узбекской детской литературы, национального театра и драматургии. Его замечательные слова: «Быть светлым лучом для других, самому излучать этот свет – вот высшее счастье, которого может достичь человек» стали девизом для многих поколений людей. Абдулла Авлани родился 12 июля 1878 года в семье ткача-кустаря. Учился в школе старого типа, затем в медресе.

Изучив арабский, персидский и русский языки, читал труды мыслителей на языке оригинала. Он был ярким представителем джадидского движения, к которому примкнул в 1904 году. Слово «джадид» в переводе с арабского означает «новый». Основной идеей джадидов являлось создание в Туркестане прогрессивного общества, национально-демократического государства, которого можно было достичь путем повышения уровня общественно-политического и культурного сознания людей, особенно молодёжи. В их задачи входило создание и расширение сети новометодных школ, различных просветительских объединений, театральных трупп, издание газет и журналов, обучение за границей лучших представителей талантливой молодёжи. Открытие новометодных школ позволило обучать детей местного населения грамоте, формировать у них новое мировоззрение. Наряду с основами ислама, в этих школах преподавались арифметика, история, география и природоведение. На занятиях учителя старались знакомить своих учеников с достижениями Востока и Запада.

Абдулла Авлани проявлял огромную самоотверженность, распространяя просвещение и образование. В 1908 году он открыл в Мирабаде новометодную школу. В школах рассказывали о земле, людях, природе, звездах, наряду с основами религии преподавали светские науки. Для распространения новой системы обучения нужны были новые учебники. В

период с 1909 по 1917 годы он написал свыше 10 пособий, которые сыграли большое значение в истории узбекской школы и развитии педагогической мысли.

Педагогика была поднята на новую ступень. Его книга «Первый учитель» предназначалась для начальной школы и придерживалась принципа: от простого – к сложному. Книга «Второй учитель» являлась продолжением и развитием первой книги.

В 1917 году вышла книга «Тюркский цветник или мораль», в которой Авлани излагает свои социально-нравственные и образовательные взгляды. Создавая ее, он опирался на народную педагогику. Воспитание, по его мнению, начинается с рождения и продолжается до конца жизни. Воспитание – это обязанности отца, учителя, мудариса (наставника) и государства. Просветитель придавал огромное значение образованности, таланту, широте

мировоззрения, личности учителя. Сила и широта мышления ученика зависит от широты взглядов учителя. Большое значение уделяется в книге вопросам патриотизма. По мнению Авлани, Отчизну «...нельзя просто любить, ею нужно гордиться. Любовь должна выражаться непосредственно в делах и стремлении сделать свою Родину совершеннее. Родина священна, как мать». Целую главу Авлани посвятил родному языку и литературе.

Он пишет о том, что показателем существования на земле каждой нации является язык и литература. Потерять национальный язык – значит, потерять дух нации. Абдулла Авлани призывал беречь и сохранять чистоту языка. Вся книга разделена на две части: это описание хороших и плохих качеств. Описанию плохих качеств отведено 18 глав. Свободу Родины Авлани ставил превыше всего. Единственный путь, который мог привести к ней – это знание и просвещение. Эта книга оставила заметный след в развитии педагогики начала XX века и в развитии социально-эстетического мышления молодежи.

Авлани хотел, чтобы Туркестан процветал и выражал уверенность, что дружба, правда и справедливость восторжествуют. Абдулла Авлани внес огромный вклад в джадидское движение, именно благодаря его трудам мир познакомился с джадидской узбекской литературой.

В 1925–1930 годах он выполнял обязанности заведующего кафедрой «Языка и литературы» в Среднеазиатском университете. В 1927 году за особые заслуги в деле просвещения ему было присвоено звание «Героя труда», а 1930 году – почетное звание «Ударник народного образования».

Абдулла Авлани открывал школы, стремился к всеобщему образованию, воспитанию молодежи на основе передовых идей. Его произведения оставили заметный след в развитии педагогической мысли начала XX века. Все, о чем писал великий педагог узбекского народа, актуально и сейчас, в век информационно-коммуникационных технологий, когда каждый студент должен понимать роль образования в его жизни.

Список литературы:

1. История педагогики / Авторы-сост. С.А. Мадьярова, Р.М. Медетова и др. Ташкент: ТГПУ, 2020, 256 с.
2. "Stars of spirituality" (Publishing house "National heritage of Abdulla Kadyri", Tashkent, 1999).
3. Abdullah Avloni. Turkish guliston or morality. p. 26. Book.
4. Abdullah Avloni. Turkish guliston or morality. Page 31. Book 8, page 32.